

I.YUSUPOVTIŇ DÚNYAQARASINIŇ QÁLIPLESIW SHARIYATLARI

Tursinmuratova Aysha Madreymovna

Qaraqalpaq Mámleketlik universiteti

Jámiiyetlik pánler kafedrası erkin izleniwshisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10230444>

Annotaciya. Shayır I.Yusupovtıń dúnyarasiniń qáliplesiwı shıǵarmalarında orın alǵan etikalıq úgit-násiyatları, nızam-qaǵıydaları bahalawdı bassılıqqa ala otırıp, olardıń búgingi jaslarımızdı tárbiyalawda úlken áhimiyetke iye ekenin hám sonday-aq I.Yusupovtıń búgingi kúnniń talabına say óziniń ádep-ikramlılıq kodeksleri haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: Ádebiyat, etika, estetika, siyasiy sana, ekologiyalıq sananı qáliplestiriw.

CONDITIONS OF FORMATION OF I. YUSUPOV'S OUTLOOK

Abstract. The formation of the worldview of the poet I. Yusupov, taking the lead in evaluating the moral propaganda and laws and regulations in his artistic works, and that they are of great importance in educating our youth today, including I. Yusupov's morals to the demands of today codes are mentioned.

Key words. Formation of literature, ethics, aesthetics, political consciousness, ecological consciousness.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И. ЮСУПОВА

Аннотация. Формирование мировоззрения поэта И. Юсупова, возглавившего оценку нравственной пропаганды и законов и правил в его художественных произведениях, и что они имеют большое значение в воспитании нашей современной молодежи, в том числе и нравственности И. Юсупова к требованиям упоминаются сегодняшние коды.

Ключевые слова. Формирование литературы, этики, эстетики, политического сознания, экологического сознания.

Jáhán ádebiyatınıń, sonıń ishinde milliy ádebiyatlardıń da, qımbat baha durdanaların etikalıq mazmunı jaǵınan úyreniw olardıń hár tárepleme jetik barkamal insanlardı tarbiyalawda tutqan ornınıń júdá áhimiyetli ekenliginen kelip shıǵadı. Etika hámme dáwirlerde de jámiyette, adam ómirinde júdá úlken rol oynap kelgen, onıń áhimiyeti ásirese biziń dáwirimizge kelip burınǵıdan da beter artqanlıǵı moyınlanbaqta. Óytkeni ádep-ikramlılıqtıń tártip-qaǵıydaları, talapları uzaq tariyxqa iye bolıp, olarda adamzattıń neshshe mın jıllıq ádep-úripleri, tájiriýbeleri jámlengen boladı. Sonıń ushın da qádimgi ulıwma insanıyılıq qádiriyatlarımız, úrip-ádetlerimiz, dástúrlerimiz tek búgingi kúnniń paydasına jarap qalmaq, keleshek dáwirimizdiń de ádep-ikramlılıq qádiriyatların qáliplestiriwde de tiykar bolıp xızmet etedi. Etikalıq sananıń qáliplesiwiniń ózinshelik belgileriniń biri, ol jámiyietlik sananıń derlik hámme túrleri menen tıǵız baylanısta rawajlanadı. Bul onıń diniy, estetikalıq, huqıqıy, siyasiy, ekologiyalıq hám t.b sanalar menen baylanısında júdá ayqın kózge taslanadı. Mine usınıń ózi ádep-ikramlılıqtıń etikalıq ruwxıyılıqtıń quramında júdá salmaqlı orın iyeleytuǵınan derek beredi.

I.Yusupovtıń etikalıq kózqarasların úyreniwde etikanıń kórkem ádebiyat penen baylanısına toqtap ótemiz. Biz joqarıda olardıń arasındaǵı baylanıstıń júdá tıǵız ekenin aytıp óttik. Biraq olar bir-birine aralasıp júre tura hár biri ózine tán ózgesheliklerge iye. Aytayıq, eger etikalıq talaplar, normalar, qaǵıydalar biziń kúndelikli turmısımızda, is-háreketlerimizde belgili bir

túsiniklerdiń, uǵımlardıń: jaqsı, jaman, mehribanlıq, jawızlıq, ádeplilik, kórgensizlik hám t.b járdeminde júzege shıǵatúǵın bolsa, ol kórkem ádebiyatta kórkem obrazlardıń járdeminde kórinedi. Sebebi hár bir ádebiy shıǵarmalarda tiykarǵı másele sıpatında jaqsılıq penen jamanlıqtıń, hadallıq penen haramlıqtıń, tuwrılıq penen qıysıqlıqtıń, mehriybanlıq penen zulımlıqtıń arasıdaǵı gúresi óz sáwlesin tabadı, muxabbat, watan súyiwshilik, ádalatlılıq qusaǵan paziyetler ardaqlanadı, insan ómiri mazmunı, onıń baxtı, táǵdiri, ólimi hám ólmeslik máseleleri ortaǵa taslanadı. Al ádep-ikramlılıq ideali hár bir haqıyqıy kórkem shıǵarmanıń ózegin quraydı. Máselen, I.Yusupovtıń gilemshi hayalı, Arıwxanı, Tumarisi, Allayar Dosnazarovları shayırdıń shıǵarmalarındaǵı ádep-ikramlılıq etikalıq idealları bolıp esaplanadı.

Kórkem ádebiyatta etikalıq ideal hátte birde unamlı qaharman ushıraspaytuǵın shıǵarmalarda da kóplep tabıladı. Bulardıń qatarına satıralıq baǵdarda jazılǵan dóretpeler kiredi. Kórkem shıǵarmanıń bunday úlgilerinen biz I.Yusupovtıń tvorchestvosın kóriwimiz múmkin. Bul shıǵarmalarda shayırdıń etikalıq ideali tikkeley emes, al janama túrde kózge túsedı. Ol ómirdegi unamsız halatlarǵa, illetlerge óziniń etikalıq ideali názerinen baha beredi. Onnan qala berse, belgili ahlıqshunas alım Abdulla Sher kórsetkenindey, kórkem ádebiyatta ádep-ikramlılıq ózinsheligine iye janrları bar. Olar xalıq awızeki ádebiyatında da, jazba ádebiyatta da ushırasadı. Bularǵa naqılmaqallar, hikmetli sózler, tımsallar, násiyatnamalar hám t.b kiredi. Bul kórsetilgen kishi janrdıǵı shıǵarmalar óz-aldına da dóretpeler bolıp jasaw menen bir qatarda kólemlı janlardıń da quramına kirip olardıń etikalıq mazmunın keńeytiwge, tereńlestiriwge xızmet etedi. Usılardıń bárin esapqa alsaq, ulıwma ádep-ikramlılıq máselesin kótermeytuǵın shıǵarmanıń ózi joq. Demek, ádep-ikramlılıq barlıq kórkem shıǵarmalardıń tiykarǵı ózegin quraydı.

Sonlıqtanda kórkem ádebiyat ádep-ikramlılıqtıń úgit-násiyatshısı, ádep-ikramlılıqqa tárbiyalawdıń eń qolay quralı sıpatında da úlken áhmiyetke iye.

Biz joqarıda keltirip ótken etika menen ádebiyattıń arasıdaǵı baylanıslardıń kórinislerin, olardıń bir-birine tásirsheligin hár bir dóretywshiniń shıǵarmalarında kóriwimiz múmkin. Biraq olardıń mazmunı, kólemi hár dáwirde hár jazıwshınıń dóretpelerinde hár qıylı bolatuǵının umıtpawımız kerek. Óytkeni olar jámiyetlik organizmniń ajralmas bólekleri sıpatında jámiyettiń sol waqıttaǵı qoyǵan talaplarına, belgilengen maqsetlerine, tańlaǵan jollarına say ózgerip baradı. Bul birinshiden. ekinshiden, usı jerde dóretywshiniń ózine tán dúnyaqarasınıń, individual tákirarlanbas talantınıń tásiiri de kúshli.

Mine usınday biytákirar, zamanagóy kórkem shıǵarmalardıń úlgilerin biz I.Yusupovtıń dóretpelerinde kóremiz. Ol óz zamanınıń jırshısı bolıp, barlıq shıǵarmalarında insan, watansúyiwshilik. hadallıq, adamlar arasıdaǵı mehr-muhabbat, insanıylıqtay eń joqarı qádiriyatlardı jırladı.

Ol óziniń insanıylıq, shayırlıq wazıypasın bılay bildiredi hám oǵan ómiriniń aqırına deyin sadıq bolıp qaldı:

Xalıq ushın mendaǵı bel buwaman,
Xújdan múlkin hadallıqqa juwaman.
Men de sizdey el mápi dep entelip,
On tolǵatıp, toǵız iret tuwaman.
Qánekey bar bolsa mende káramat,
Bolar edim el dártine dáramat,

To'nganlardı demim menen jılıtıp,
Sırqatlarǵa berer edim shápáát.
(«Men qorqpayman»)

I.Yusupov óz zamanlasların joqarı paziyletli insanlar bolıwǵa shaqırıwdan sharshamadı, olardıń boyındaǵı jaqsı paziyletlerdi kórip quwandı, nuqsanların kórip irenıyidi, ashınadı hám este qalarlıqtay qosıq qatarlarına síndirdi. Sonıń ushın da shayırdıń kóp ǵana dóretpelerin ádep-ikramlılıq kodeksi dep aytsaq aljasqan bolmaymız. Bular qurı abstrakt ulıwma úgit-násiyatlar, shaqırıqlar emes, al kúndelikli turmıstıń táshwishlerinen kelip shıqqan haqıyqıy ómir sabaqları.

Shayırdıń sózinde búgingi kúnniń mashqalaları, kewil keypiyatları obrazlı sáwlelengen. I.Yusupov óz zamanınıń hám zamanlasları menen sırlas hám táǵdirles shayıp.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qatıyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. -Toshkent. «O'zbekiston» 2017.
2. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олийжаноб халқимиз билан биргалиқда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимиға киришиш тантанали маросимиға бағишланган Олий Мажлис палаталариниғ қушма мажлисидағи нутқ.-Т. Ўзбекистон, 2016.
3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажегимизни мард ва олижаноб халқимиз билан қурамыз. - Т. «Ўзбекистон», 2017.
4. Yusupov.I. Baxit lirikasi. KKMB,- Nókis, 1955.
5. Yusupov.I. Kúnshıǵıs jolawshısına. KKMB.- Nókis, 1959.
6. Yusupov.I. Oylar. -Nókis, 1960.
7. Yusupov.I. Jeti asırım. KKMB. -Nókis, 1962.
8. Yusupov.I. G`arri tuttaǵı gúz. -Nókis, 1963.
9. Yusupov.I. Dala ármanları. -Nókis, 1966.
10. Yusupov.I. Zaman aǵımı. -Nókis, 1966.
11. Yusupov.I. Kewil kewilden suw isher. -Nókis, 1971.
12. Yusupov.I. Tumaris hám basqa poemalar.- Nókis, 1974.
13. Yusupov.I.Stixi.- Moskva, Xud.literaturı, 1976.
14. Yusupov.I. Yosh. -Nókis, 1977.
15. Yusupov.I. Shıǵarmalarınıń II tomlıǵı.- Nókis, 1979.
16. Yusupov. I. Raxmat senga zamonim. -Toshkent, 1979.
17. Yusupov.I. Dáwir samalları. -Nókis, 1982.
18. Yusupov. I. Stremlyus vsey dushoy. Stixi i poemı.- Nukus, «Karakalpakstan», 1986.
19. Yusupov.I. Alasatlı dúnya bul. -Nókis, 1987.
20. Yusupov.I. Duzlı samallar. -Nókis, 1988.
21. Yusupov.I. Kewildegı keń dúnya.- Nókis, 1989.